

ЗНАЧЕНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СТЕРОИД-ЗАВИСИМЫХ И СТЕРОИД-РЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7136619>

Шодмонов А. А.,
Арзиев И.А.,
Аскарлов П.А.

Самаркандский государственный медицинский институт

Актуальность проблемы. По данным эпидемиологических исследований в настоящее время наблюдается увеличение заболеваемости неспецифическим язвенным колитом (НЯК) во всем мире. По тяжести течения, частоте осложнений и летальности НЯК занимает одно из ведущих мест в структуре болезней желудочно-кишечного тракта (Г.А. Григорьева, Н.Ю. Мешалкина, 2017; И.Л. Халиф, И.Д. Лоранская, 2019).

Цель исследования. Улучшение результатов лечения стероид-зависимых и стероид-резистентных форм неспецифического язвенного колита.

Материалы и методы исследования. Основную группу составили 47 больных, контрольную группу - 58 пациентов. Помимо курса плазмафереза с непрямой электрохимической оксигенацией с дополнительным озонированием (ПФ с НЭХО+О₃), больные основной группы получали препараты 5-АСК в дозе 2-4 г, в зависимости от тяжести течения НЯК и распространенности воспалительного процесса. С учетом гормональной зависимости и/или резистентности, при тяжелом течении заболевания, пациентам дополнительно назначали азатиоприн в дозе 1,5 мг на кг массы тела в сутки. Критериями эффективности лечения считали: снижение или преодоление резистентности к базовой терапии, снижение доз или отмена стероидов, достижение стойкой клинико-эндоскопической ремиссии, уменьшение частоты и тяжести рецидивов, регресс системных проявлений, уменьшение процента оперативных вмешательств.

Результаты исследований. Уже после проведения 2-х курсов ПФ с НЭХО+О₃, на 8-е сутки, в основной группе клиническая ремиссия была достигнута у 38 (81%) из 47 больных, из них: у 4 (9%) из 5 пациентов с легким течением заболевания, у 27 (57%) из 29 больных со среднетяжелым течением и у 7 (15%) из 13 больных с тяжелым течением НЯК; к окончанию курса ПФ с НЭХО+О₃, на 20-е сутки, – у 45 (96%) из 47 больных, из них у 11 (23%) из 13 больных с тяжелым

течением колита. В контрольной группе клиническая ремиссия на 8-е сутки лечения была достигнута у 31 (53 %) из 58 больных, из них: у 7 (12%) из 9 пациентов с легким течением процесса, у 23 (40%) из 33 больных со среднетяжелым течением и у 1 (2%) из 16 больных с тяжелым течением НЯК; на 20-е сутки – у 45 (78%) из 58 больных, из них: у 29 (50%) из 33 больных со среднетяжелым течением воспалительного процесса и у 7 (12%) из 16 больных с тяжелым течением НЯК. После проведенного лечения методом ПФ с НЭХО+О₃, на 20-е сутки наблюдения, в основной группе при эндоскопическом обследовании достоверно отмечалась положительная динамика: уменьшалась гиперемия и отек слизистой оболочки толстой кишки у всех больных, появлялся сосудистый рисунок, уменьшалась зернистость слизистой оболочки, спонтанная кровоточивость, появлялись признаки активной эпителизации. Среди 47 пациентов основной группы к концу лечения эндоскопическая ремиссия была достигнута у всех 5 (11%) больных с минимальной активностью заболевания и у 25 (53%) из 29 больных с умеренной активностью НЯК, всего у 30 (64%) больных. Улучшение эндоскопической картины отмечено у 4 (8%) из 29 больных с умеренной активностью заболевания и у всех 13 (28%) пациентов с резко выраженной активностью воспалительного процесса. У этих пациентов эндоскопические изменения слизистой соответствовали минимальной активности заболевания. В течение всего периода лечения большинство пациентов чувствовали себя удовлетворительно, ПФ с НЭХО+О₃ переносили легко. Побочные эффекты оценивались у больных, не принимающих азатиоприн и наблюдались у 9 (26%) из 34 больных: тошнота и головокружение у 5 (14,5%) больных и незначительное снижение АД у 4 (11,5%) больных. Проводя общую оценку результатов лечения, полным ответом мы считали клинико-эндоскопическую ремиссию, неполным ответом – только клиническую ремиссию с эндоскопическими признаками активности заболевания, частичным ответом – улучшение в клинической и эндоскопической картине НЯК, отсутствием ответа – отсутствие улучшения в клинико-эндоскопическом течении НЯК. Таким образом, у пациентов основной группы на фоне ПФ с НЭХО+О₃ полный ответ мы получили у 30 (64%) из 47 больных, неполный ответ – у 15 (32%) больных, частичный ответ – у 2 (4%) больных. У пациентов контрольной группы результаты лечения в эти сроки были достоверно хуже, чем у пациентов основной группы. Полный ответ на ГКС мы получили у 22 (38%) из 58 больных, неполный – у 23 (39,5%) больных, частичный – у 9 (15,5%) больных, отсутствие ответа – у 4 (7%) больных.

Выводы. Положительная динамика общеклинических, лабораторных показателей и эндоскопической картины у больных

стероид - зависимыми и стероид - резистентными формами неспецифического язвенного колита при использовании для их лечения курса плазмафереза с непрямой электрохимической детоксикацией плазмы крови с дополнительным озонированием свидетельствует о его эффективности для купирования обострения заболевания.